

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-18 С УРОВНЯМИ ФИБРИНОГЕНА, D-ДИМЕРА И ЭНДОТЕЛИНА-1 У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ**Сарычева Ю.А., Чернышева Т.В.**

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Резюме. Недавние исследования указывают на возможную роль интерлейкина-18 (ИЛ-18) в возникновении сосудистых проблем у больных ревматоидным артритом (РА) и антифосфолипидным синдромом (АФС), однако эта взаимосвязь нуждается в более глубоком анализе. Зависимость маркеров коагуляции (фибриногена, D-димера) и эндотелина-1 с изменением уровня данного цитокина у этой категории пациентов пока изучена недостаточно. Обследовано 120 пациентов с РА в возрасте от 22 до 65 лет, у 32 (26,7%) человек выявлен АФС- 28 (87,5%) женщины и 4 (12,5%) мужчины. Средний уровень ИЛ-18 у пациентов с РА и АФС был 285,19 [173,11;428,47] пг/мл: min-106,051 пг/мл и max - 4157,12 пг/мл. У больных РА и АФС выявлены более высокие значения ИЛ-18 по сравнению с группой больных РА без АФС ($p<0,01$). Корреляционный анализ показал, что уровни ИЛ-18 статистически значимо связаны с увеличением уровней фибриногена, D-димера и эндотелина-1: для больных РА с АФС эти значения составили - $r=0,736$, $r=0,585$ и $r=0,663$. Эти данные свидетельствуют о том, что ИЛ-18 может играть роль в активации коагуляционных процессов и сосудистых нарушений. Полученные результаты согласуются с концепцией о роли воспаления в патогенезе тромбофилии и сосудистых осложнений при аутоиммунных заболеваниях.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, антифосфолипидный синдром, интерлейкин-18, фибриноген, D-димер, эндотелин-1.

ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-18 WITH LEVELS OF FIBRINOGEN, D-DIMER AND ENDOTHELIN-1 IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME**Saricheva Yu.A., Chernisheva T.V.**

Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia

Resume. Recent studies indicate a possible role of interleukin-18 (IL-18) in vascular problems in patients with rheumatoid arthritis (RA) and antiphospholipid syndrome (APS), but this relationship needs to be analyzed in more depth. The dependence of coagulation markers (fibrinogen, D-dimer) and endothelin-1 on changes in the level of this cytokine in this category of patients has not yet been sufficiently studied. 120 patients with RA aged 22 to 65 years were examined, 32 (26.7%) people had APS- 28 (87.5%) women and 4 (12.5%) men. The average IL-18 level in patients with RA and APS was 285.19 [173.11;428.47] pg/ml: min-106.051 pg/ml and max - 4157.12 pg/ml. Patients with RA and APS had higher IL-18 values compared with the group of patients with RA without APS ($p<0.01$). Correlation analysis showed that IL-18 levels were statistically significantly associated with an increase in fibrinogen, D-dimer, and endothelin-1 levels: for RA patients with APS, these values were $r=0.736$, $r=0.585$, and $r=0.663$. These data suggest that IL-18 may play a role in the activation of coagulation processes and vascular disorders. The results obtained are consistent with the concept of the role of inflammation in the pathogenesis of thrombophilia and vascular complications in autoimmune diseases.

Key words: rheumatoid arthritis, antiphospholipid syndrome, interleukin-18, fibrinogen, D-dimer, endothelin-1.

РЕВМАТОИД АРТРИТ ВА АНТИФОСФОЛИПИД СИНДРОМИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ИНТЕРЛЕЙКИН-18 НИ ФИБРИНОГЕН, D-ДИМЕР ВА ЭНДОТЕЛИН-1 ДАРАЖАСИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ**Саричева Ю.А., Чернишева Т.В.**

Оренбург давлат тиббиёт университети, Оренбург ш., Россия

Резюме. Сўнги тадқиқотлар ревматоид артрит (РА) ва антифосфолипид синдроми (АФС) билан оғриган беморларда қон томир муаммоларида интерлейкин-18 (ИЛ-18) нинг мумкин бўлган ролини кўрсатади, аммо бу муносабатлар чуқурроқ таҳлил қилиниши керак. Ушбу тоифадаги беморларда коагуляцион белгилар (фибрино-ген, D-димер) ва эндотелин-1 нинг ушбу цитокин даражаси-

нинг ўзгаришига боғлиқлиги ҳали етарлича ўр-ганилмаган. 22 ёшдан 65 ёшгача бўлган РА билан оғриган 120 нафар бемор текширилди, 32 (26,7%) киши АФС- 28 (87,5%) аёллар ва 4 (12,5%) эркеклар. РА ва АФС билан оғриган беморларда ўртача ИЛ-18 даражаси 285,19 [173,11;428,47] пг/мл: мин-106,051 пг/мл ва максимал - 4157,12 пг/мл. РА ва АФС билан оғриган беморларда АФСсиз РА бўлган беморлар гуруҳига нисбатан юқори ИЛ-18 қийматлари бор эди ($p < 0,01$). Корреляция таҳлили шуни кўрсатдики, ИЛ-18 даражалари фибриноген, Д-димер ва эндотелин-1 дара-жаларининг ортиши билан статистик жиҳатдан сезиларли даражада боғлиқ; АФС билан касалланган РА билан оғриган беморлар учун бу қийматлар $r = 0,736$, $r = 0,585$ ва $r = 0,663$ эди. Ушбу маълумотлар шуни кўрсатдики, ИЛ-18 коагуляцион жараёнлар ва қон томир бузилишларининг фаоллашувида рол ўйнаши мумкин. Олинган натижалар тромбофилия ва аутоиммун касалликларда қон томир асоратлари патогенезида яллиғланишининг роли концепциясига мос келади.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, антифосфолипид синдром, интерлейкин-18, фибриноген, Д-димер, эндотелин-1.

Актуальность. РА, являясь хроническим аутоиммунным заболеванием, проявляется системной воспалительной реакцией организма и поражением суставов. АФС - аутоиммунное состояние, повышающее склонность к образованию тромбов и, как следствие, существенно увеличивающее вероятность развития сердечно-сосудистых проблем у людей, страдающих РА. ИЛ-18 - провоспалительный цитокин, участвующий в регуляции иммунных процессов, воспалительных реакций и патогенезе аутоиммунных заболеваний. Недавние исследования указывают на возможную роль ИЛ-18 в возникновении сосудистых проблем у больных РА и АФС, однако эта взаимосвязь нуждается в более глубоком анализе. Зависимость маркеров коагуляции (фибриногена, Д-димера) и эндотелина-1 с изменением уровня ИЛ-18 у больных РА с АФС пока изучена недостаточно. Настоящее исследование направлено на установление зависимости между ними.

Цель исследования - установить, как изменения концентрации ИЛ-18 соотносятся с уровнями фибриногена, Д-димера и маркером сосудистого тонуса - эндотелином-1 у больных РА с АФС.

Материалы и методы исследования. Обследовано 120 пациентов с РА в возрасте от 22 до 65 лет, у 32 (26,7%) человек выявлен АФС- 28 (87,5%) женщины и 4 (12,5%) мужчины. Средний возраст больных ($M \pm \sigma$) составил 56,27±8,01 лет. Средняя продолжительность заболевания РА ($M \pm \sigma$) была 12,35±8,43 лет. У всех больных наблюдалась поздняя стадия РА. Серопозитивный РА выявлен у 24 (80%) человек, серонегативный РА- у 8 (20%) человек. Высокая степень активности РА наблюдалась у 28 человек (87,5%), средняя степень активности- у 4 человек (12,5%). Активность по DAS 28 составила ($M \pm \sigma$)-6,38±1,23. В группе больных РА без АФС было 88 человек: 74 (84,1%) женщины и 14 (15,9%) мужчин в возрасте - 50,77±11,03 лет, и продолжительностью РА ($M \pm \sigma$) - 8,84±5,72 лет. Очень ранняя стадия РА была у 2 (2,3%) человек; ранняя стадия - у 5 (5,7%) человек; развернутая стадия-у 56 (63,6%) человек; поздняя стадия-25 (28,4%) человек. Серопозитивный РА наблюдался у 66 (75%) человек, серонегативный РА- у 22 (25%) человек. Высокая степень активности РА была 53 (60,2%) больных, средняя степень активности- у 26 (29,6%) больных; низкая степень активности - у 9 (10,2%) больных. Активность по DAS 28 была ($M \pm \sigma$)-5,21±1,15. Статистическая обработка данных выполнялась при помощи программы Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», США). Статистически значимыми считали результаты сравнения и корреляционного анализа при $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Средний уровень ИЛ-18 у пациентов с РА и АФС был 285,19 [173,11;428,47] пг/мл (норма-370 пг/мл; диапазон 104-650 пг/мл): мин-106,051 пг/мл и max - 4157,12 пг/мл; у пациентов без АФС- 266,18 [145,0;342,5] пг/мл: мин-37,25 пг/мл и max - 1741,62 пг/мл. При этом, у 13 (40,63%) человек с АФС значения ИЛ-18 были выше 370 пг/мл, из них, у 8 (25% от общего числа больных РА с АФС) значения ИЛ-18 были более 650 пг/мл. В группе пациентов без АФС у 25 (28,4%) человек значения ИЛ-18 были выше 370 пг/мл, из них, у 11 (12,5% от общего числа больных РА без АФС) значения ИЛ-18 были более 650 пг/мл. У больных РА и АФС выявлены более высокие значения ИЛ-18 по сравнению с больными без АФС ($p < 0,01$). Корреляционный анализ показал, что уровни ИЛ-18 статистически значимо связаны с увеличением уровней фибриногена, Д-димера и эндотелина-1: для больных РА с АФС эти значения составили - $r=0,736$, $r=0,585$ и $r=0,663$; для больных без АФС - $r=0,361$, $r=0,142$ и $r=0,244$. Эти данные свидетельствуют о том, что провоспалительный цитокин ИЛ-18 может играть роль в активации коагуляционных процессов и сосудистых нарушений. Полученные результаты согласуются с концепцией о роли воспаления в патогенезе тромбофилии и сосудистых осложнений при аутоиммунных заболеваниях.

Вывод. У пациентов с РА и АФС обнаружена значительная корреляционная связь между уровнем ИЛ-18 и маркерами коагуляции и сосудистого тонуса, что может отражать его вероятную роль в

механизмах развития гиперкоагуляции и сосудистых нарушений. Дальнейшие исследования необходимы для оценки терапевтического потенциала с целью коррекции уровня ИЛ-18 и предупреждения сосудистых осложнений.

Список литературы:

1. Бергер И. В., Махмудова А. Д., Мадашева А. Г., Ходжаева Н. Н. Полиморфизм провоспалительных цитокинов в генезе тромбообразования при тромбофилии и АФС//Журнал гуманитарных и естественных наук. 2023.№5. С.43-46.
2. Князева Л.И. Провоспалительные медиаторы и эндотелиальная дисфункция при ревматоидном артрите // Успехи современного естествознания. 2015. № 2. С. 63-67.
3. Esmailbeig M., Ghaderi A. Interleukin-18: A regulator of cancer and autoimmune diseases// Eur. Cytokine Netw. 2017. Vol.28(4). P.127-140.
4. Kaplanski G. Interleukin-18: Biological properties and role in disease pathogenesis// Immunol Rev. 2018. Vol. 281(1). P. 138-153.
5. Knight J.S., Kanthi Y. Mechanisms of immunothrombosis and vasculopathy in antiphospholipid syndrome // Semin. Immunopathol. 2022. Vol.44. Is.3. P.347-362.
6. Yasuda K., Nakanishi K., Tsutsui H. Interleukin-18 in health and disease// Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20(3). P.649.

Для цитирования: Сарычева Ю.А., Чернышева Т.В. Взаимосвязь интерлейкина-18 с уровнями фибриногена, D-димера и эндотелина-1 у пациентов с ревматоидным артритом и антифосфолипидным синдромом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 196–198. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980586>